

MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING MILLIY OZLIGINI ANGLASH TUYGUSINI RIVOJLANTIRISDA TARIXIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH MODELLARI

Toremuratova Gulnaz Barlikbayevna - Innovacion texnologiyalar universiteti, Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrası assistenti

Annotaciya. Mazkur maqolada o'quvchilarga tarixiy bilimlarni taqdim etish orqali, ularda o'zlikni anglash tuyg'usini rivojlantirishga asos bo'ladigan tarixiy tafakkur, uning rivojlanish dinamikasi, tarixiy tafakkurning belgilari, haqida fikr yuritilgan.

Kalt so'zlar: milliy o'zlik, qadriyat, ta'lim, tarixiy tafakkur

Abstract. This article examines historical thinking, which serves as a basis for developing students' sense of self-awareness through providing them with historical knowledge. The dynamics of development and features of historical thinking are also discussed.

Key words: national consciousness, values, education, historical thought

Jahonning rivojlangan mamlakatlarida tarixga oid bilimlar vositasida o'smir yoshdagi o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda xalqaro doirada bir qator kontseptsiyalar mavjud. Shu bilan bir qatorda xalqaro tadqiqotlar tarixiy tafakkur, tarixiy empatiya, fuqaroli ta'limi va milliy-fuqarolik identivligi, madaniy merosga asoslangan ta'lim yondashuvlariga tayanilgan holda amalga oshirilmoqda. "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur"[1] degan edi prezident Sh.M.Mirziyoyev. O'zbek xalqining etnopedagogik qadriyatlariga tayangan holda o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, fuqarolik tuyg'usini shakllantirish, milliy g'urur va milliy o'zlikni rivojlantirishga oid tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Milliy o'zlikni anglash natijasida o'smir yoshdagi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, boshqalarga tobe

bo'lmalik, o'zining haq-huquqlarini tanish ko'nikmasining shakllanishiga ko'maklashadi. Milliy o'z-o'zini anglash har bir shaxsni ma'rifatli bo'lishga undaydi. Shaxsda milliy o'z-o'zini anglash tuyg'usi qanchalik barqaror bo'lsa, unda muammolarini hal qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilarda milliy o'z-o'zini anglash uchun tarix darslarida qulay pedagogik muhit yaratish lozim. Bunda birinchi navbatda, ularni o'zbek xalqining tarixiy taraqqiyoti jarayonida vujudga kelgan yuksalishlar, faxr va g'urur uyg'otuvchi hodisalar, voqealar, tarixiy shaxslar faoliyati bilan yaqindan tanishtirish alohida ahamiyatga ega. Tarixiy voqelikni chuqur idrok etish natijasida o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'zlikni anglash tuyg'usi tarkib topadi.

Tarixiy tafakkurning taraqqiyoti bilish jarayonining rivojlanishi, qonuniyatlari, pedagogik prinsiplari hamda o'zbek xalqi tarixini o'rganishning o'ziga xos jihatlari mutanosib tarzda amalga oshadi. Pedagogika fanlari doktori, professor B.Xodjaev ham tarixiy tafakkurning funksiyasi haqida to'xtalib quyidagi fikrni bayon qilgan: "Faqatgina tarixiy tafakkur orqali odamlar o'tmish va kelajak o'rtasidagi bog'lovchi vazifasini bajarishi mumkin"[2]

I.M.Umonaliev tarixiy tafakkurga quyidagicha ta'rif bergan: "tarixiy tafakkur" tushunchasini pedagogik nuqtai nazardan shunday sharhlash mumkin: shaxsning tarixiy-kognitiv bilimlarni egallash orqali u yoki bu millat tarixida ro'y bergan voqea, hodisa va jarayonlar to'g'risidagi tasavvurga ega bo'lishi, "sabab-oqibat" tamoyiliga muvofiq ular o'rtasidagi birlik va aloqadorlikni anglashi, tarixiy manba, hujjat, xarita va xronologik ma'lumotlar bilan samarali ishlay olishini anglatuvchi fikrlash qobiliyati"[3]

Xulosa shuki, ko'p millatli O'zbekiston sharoitida tarixiy tafakkurning shakllanishida turli millat vakillarining ijtimoiy tajribasi, madaniyati, urf odatini o'zbek xalqi madaniyati bilan qiyoslash, ularning o'ziga xosligini anglash kabi omillar ham ta'sir ko'rsatadi. O'zbek xalqi tarixi, madaniyati, urf odatlarini o'rganish, ularga amal qilishga oid xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirish ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur qadriyatlar o'smir yoshdagi o'quvchilarga o'zlikni anglash

tuygʻusini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega, chunki, ularda xalqning madaniyati, ruhiyati, idealari, oʻy hayollari mujassamlashgan boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev maʼnaviy-maʼrifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari boʻyicha maruzasi 2021.19-yanvar

2 Ходжаев Б. Развитие исторического мышления у студентов образовательных школ. – Латвия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – С. 112.

3 Usmonaliyev I.M. Boʻlajak tarix oʻqituvchilari kasbiy kompetentligini tarixiy tafakkur asosida takomillashtirish. Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. - Qoʻqon, 2023 – 57 b. 13-b.